

*a non-profit environmental and
climate research institute*

*Thormøhlens gate 47,
N-5006 Bergen
Norway*

NERSC Teknisk rapport nr. 396

*med støtte fra
GC Rieberfondene*

Spredning av luftforurensing fra vedovner i Bergen kommune

av

Tobias Wolf, Lasse H. Pettersson og Igor Esau

Bergen 31.12.2018

Nansen Environmental and Remote Sensing Center

Thormøhlens gate 47

N-5006 Bergen - NORWAY

Phone: +47 55 20 58 00 Fax: +47 55 20 58 01

E-mail: post@nersc.no

Web.site: <http://www.nersc.no>

*a non-profit national environmental
and climate research center*

RAPPORT

TITTEL Spredning av luftforurensing fra vedovner (ildsted) i Bergen kommune	RAPPORT NR. Teknisk rapport nr. 396
FINANSIERING GC Rieberfondene	KONTRAKT NR. 201524634
KONTAKTPERSON HOS OPPDRAGSGIVER Christian Rieber	TILGJENGELIGHET Åpen
FORFATTERE Tobias Wolf, Lasse H. Pettersson og Igor Esau	DATO 31.12.2018
GODKJENNING <i>Lasse Pettersson, prosjektleder</i>	 <i>Sebastian H. Mernild, Direktør</i>

Innhold

Sammendrag	3
1 Problemstilling og innhold	11
2 Datakilder og -bearbeiding	12
2.1 Topografiske kart	12
2.2 Fjorder og vannflater	13
2.3 Utslippsdata fra vedovner.....	13
2.4 Meteorologiske scenarier.....	16
2.5 Atmosfære modellsimuleringene	17
3 Effekter av forskjellige utslippshøyde fra skorsteiner	18
4 Modellert atmosfæresirkulasjon	21
5 Modellsimuleringer av utslipp av svevestøv fra ildsted.....	24
5.1 Luftforurensing fra ildsted i hele Bergen kommune	24
5.2 Modellerte bidrag til luftforurensing fra vedfyring i hver bydel	27
5.2.1 Bergenhus bydel.....	27
5.2.2 Årstad bydel	29
5.2.3 Fana og Ytrebygda bydeler	31
5.2.4 Andre bydeler - Arna, Fyllingsdalen, Laksevåg og Åsane.....	33
5.2.5 Forskjeller i Værscenario 2.....	36
5.3 Effekter av utskiftning til rentbrennende ovner i Bergen kommune	36
6 Sammendrag og konklusjoner	44
7 Referanser	46

Takk

GC Rieberfondene Rieber har gjennom en årrekke bidratt økonomisk til GC Rieber Klimainstitutt på Nansensenteret sin forskning på studier og modellering av lokal luftforurensing. Forskningen har bidratt til å bygge opp en unik kompetanse innen høyoppløselig atmosfæremodellering. Nansensenteret har anvendt denne kompetansen i flere studier og oppdrag relatert til ulike aspekter av luftforurensingssituasjon i Bergen, som blant annet studier av spredning og konsentrasjonsdannelse av luftforurensing fra veitrafikk, vedfyring og skip ved kai. I 2018 ga GC Rieberfondene et bidrag til denne forskningen på kr. 750.000 som har finansiert dette studiet. Rapporten fokuserer på spredning og bakkenære konsentrasjoner av luftforurensing fra vedfyring i privat hjem i Bergen kommune.

Nansensenteret takker også Bergen kommune (Endre Leivestad) og Bergen brannvesen (Trond Grindheim) for tilgang til informasjon anvendt i studien (se Kapitel 2).

Sammendrag

Nansensenteret har definert og gjennomført dette studiet for å øke kunnskapen om og forståelsen av spredning og akkumulasjon av svevestøv ($PM_{2.5}$)¹ fra private vedovner (ildsted) i Bergen kommune. Studiet er ikke gjennomført for noen oppdragsgiver, men med økonomisk bidrag fra GC Rieberfondene. Vi har selv satt oss som mål å besvare følgende overordnede spørsmål:

- *Hvordan er fordelingen av svevestøv nær bakken, som kommer fra utslipp fra vedfyring, på typiske vinterdager med høy luftforurensing i Bergen kommune?*
- *Hvor store er bidragene av svevestøv fra ildstedene i de enkelte bydelene i forhold til samlet luftforurensing fra vedfyring i hele kommunen?*
- *Hva skjer hvis vi skifter ut de ikke-rentbrennende ildstedene til rentbrennende i hele eller enkelte bydeler i Bergen?*

Et hvert utslipp av gasser eller små partikler til luft bidrar til luftkvaliteten. Vedfyring i private hjem er en vesentlig kilde til utslipp av svevestøv, som i perioder om vinteren fører til redusert og helseskadelig luftkvalitet i Bergen kommune. Bystyret i Bergen har etablert en incentivordning for utskiftning av eldre ikke-rentbrennende ildsteder for hele kommunen. Totalt har Bergen kommune bevilget 50 millioner kroner til denne støtteordning hvor de gir kr 5 000 i «vrakpant på eldre ildsteder». Dette betyr at ca. 23 % av kommunens 43 642 ikke-rentbrennende ildsteder (per juni 2018) kan skiftes ut med støtte fra denne ordningen. Bystyret har også vedtatt at det fra 2021 ikke lenger skal være tillatt å benytte ikke-rentbrennende ildsted i hele Bergen kommune.

I dette studiet har vi kartlagt bevegelsene i luftmassene over Bergen kommune som har betydning for luftforurensingen, inkludert analyse av meteorologiske- og forurensingsdata for kommunen og nærliggende områder. Spredning og konsentrasjonsdannelse av svevestøv er beregnet med bruk av en høyoppløselig dynamisk atmosfæremodell (PALM) og realistiske utslippsverdier fra vedovner. Utslippsverdiene er basert på Bergen brannvesen sine utslippstall og lokalisering av ildsteder i kommunen. Modellsimuleringene er utført for to representative meteorologiske værscenarier - et scenario med inversjon over Bergensdalen og ett scenario med inversjon og økt stagnasjon av luftmassene i Bergen sentrum. Begge er typiske for vinterdager med målt høy luftforurensing. Modellsimuleringene gir spredningsberegninger for konsentrasjon av svevestøv ($PM_{2.5}$) av utslipp fra private ildsted i hele Bergen kommune. Modellen har en romlig oppløsning på 10x10x10 meter. Analysene har fokusert på luftforurensingssituasjonen nær bakken - i mindre enn fem meters høyde, der befolkningen oppholder seg.

Bergen Brannvesen har registrert 80 506 ildsteder for fast brensel pr. juni 2018, hvorav 46% er rentbrennende. Utslippene fra vedfyring avhenger av type ildsted (vedovn etc.) og hvor effektivt veden forbrennes. Vedenes beskaffenhet (tresort, tørrhet etc.), hvordan, og når den enkelte fyrer har også betydning for forbrenningen og totale utslipp fra ildstedene. Utslippstall for vedovner er inndelt i to klasser i hht. Norsk standard - ikke-rentbrennende med partikkelutslipp på ca. 30 g/kg (gram utslipp av $PM_{2.5}$ per kg brent ved), og rentbrennende med partikkelutslipp på ca. 7 g/kg. Basert på dette beregner vi gjennomsnittlig utslippstall av $PM_{2.5}$

¹ $PM_{2.5}$ – partikler med aerodynamisk diameter mindre enn 2,5 mikrometer

til 7 647 $\mu\text{g/s}$ per ildsted for Bergen kommune. Det foreligger svært begrenset konkret informasjon om fyringsvaner og konkrete utslipp fra ildstedene i kommunen som helhet. Modelleringsmodellene er derfor gjennomført under forutsetninger og valg for kvantifisering av utslippene til luft fra ildstedene som presentert i Kapittel 2.3. I tillegg er det variasjoner i den effektive utslippshøyden fra skorsteinene som også har stor betydning for spredningen av utslippene. Dette er visuelt synlig på røyken som stiger fra skorsteinene om vinteren. Vi har derfor gjennomført ett sensitivitetsstudie av betydningen av forskjellig utslippshøyde på spredning av bakkenær luftforurensing (Kapittel 3). Tidligere studier har vist at vær og atmosfæresirkulasjon har stor betydning for hvor og i hvilke konsentrasjoner luftforurensingen akkumuleres nær bakken fra forskjellige kjente utslippskilder. I Kapittel 4 presenteres relevant informasjon om atmosfæresirkulasjon i Bergen for de to valgte værsceneriene anvendt i denne studien.

Basert på disse forutsetninger og begrensninger, har vi gjennomført modellsimuleringer og analysert forskjeller i spredning og konsentrasjon av utslippene fra eksisterende (både ikke- og rentbrennende) ildsteder i Bergen kommune. Modellsimuleringene er sammenliknet med tilsvarende simuleringer med «total utskifting» av alle ildsteder til nyere rentbrennende i hele eller deler av kommunen. Analysen av modellsimuleringene har fokusert på spredning og akkumulasjon av svevestøv ($\text{PM}_{2.5}$) nær bakken (nedre grid-celle i atmosfæremodellen) med vedfyring som eneste kilde til luftforurensing. Utslipp av svevestøv fra andre kjente kilder er ikke inkludert i dette studiet, men omtalt tidligere (Wolf et al., 2016). Vi har heller ikke fokusert på spredning og akkumulering av luftforurensing i høyere luftlag.

Bydelene i Bergen kommune bidrar med svært forskjellige utslipp fra vedfyring. Dette skyldes blant annet forskjellig bebyggelse (enebolig, blokk, næringsbygg etc.) og dermed antall og bruk av ildstedene som resulterer i forskjellige utslipp fra oppvarming med ved i private hjem. I tillegg har store topografiske forskjeller mellom bydelene betydning for atmosfæresirkulasjonen. For å kvantifisere bidragene til luftforurensingen mellom bydelene, har vi derfor modellert utslipp fra ildstedene i hver enkelt bydel for seg. Resultatene gir en indikasjon på hvordan utslippene i de enkelte bydelene kan påvirke luftforurensingen i egen og omliggende bydeler. Modellsimuleringene kan kvantifisere transport av forurensing «mellom» bydelene og bidragene av utslipp «innenfor» hver enkelt bydel.

I dette sammendraget har vi valgt å presentere resultater (kartfigurer) fra modellsimuleringene for Bergenhus og Årstad bydeler. Resultatene for Fana, Ytrebygda, Arna, Fyllingsdalen, Laksevåg og Åsane er presentert i den fullstendige rapporten (Kapittel 5.2.3 og 5.2.4). I sammendraget har vi også for enkelthets skyld, valgt å bare presentere konklusjoner og figurer for værscenario 1. For scenario 2 henvises til fullstendig rapport (Kapittel 5.2). Total spredning og konsentrasjonsdannelse av utslipp fra ildsted i hele Bergen kommunen er først presentert, for så å presentere modellerte utslipp fra ildsted i de enkelte bydelene hver for seg.

En sammenlikning av dagens fordeling av ildsteder (Figur 0-1 – øvre kart) med resultatet med bare rentbrennende ildsteder (Figur 0-1 – nedre kart) i hele kommunen, fører ikke til endring i den romlige fordelingen av bakkenært svevestøv. Utskifting til bare rentbrennende ovner i hele Bergen kommune, kan føre til en reduksjon i samlet utslipp av svevestøv fra ildstedene på ca. 64 % i forhold til dagens situasjon. Statistisk analyse av modellresultatene for spredning og konsentrasjoner av $\text{PM}_{2.5}$ fra vedfyring med dagens fordeling av ildsted og en situasjon med bare rentbrennende ildsted viser vesentlige effekter på konsentrasjonene av svevestøv i kommunen (se Figur 0-4). Utskifting til bare rentbrennende ildsteder kan gi en reduksjon fra

88% til 94% i antall eiendommer (fra 17 818 til 1 018 eiendommer, for scenario 1) i Bergen kommune som kan bli eksponert for «lav» til «moderat» bakkenær luftforurensing av PM_{2.5} (konsentrasjoner mellom 20 og 40 µg/m³ luftforurensing i hht. luftkvalitet.info), som følge av utslipp fra ildstedene. Modellsimuleringene indikerer videre at ingen eiendommer vil bli eksponert for «høy» luftforurensing (>40 µg/m³), som følge av utslipp fra vedfyring, med bare rentbrennende ildsted i hele kommunen. I dagens situasjon er mer enn 4 000 eiendommer eksponert for «høy» luftforurensing i følge modellsimuleringene, når vi ikke inkluderer partikkelforurensning fra andre kjente kilder enn fra vedfyring i registrerte ildsteder.

Figur 0-1: Modellert spredning og konsentrasjonsdannelse av utslipp av PM_{2.5} fra registrerte vedovner i hele Bergen kommune med eksisterende fordeling av rentbrennende og ikke-rentbrennende ovner (øvre kart). Tilsvarende simulering med utskifting av alle ildsteder i hele kommunen til rentbrennende (nedre kart). Vindvektorene viser vind i 55 meters høyde over havet (i øvre kart). Blå linje viser kommunegrensen.

Modellert spredning og konsentrasjonsdannelse av svevestøv fra registrerte ildsteder i Bergenhus bydel er vist i Figur 0-2. Konturlinjene (i prosent) viser det relative bidraget til utslipp fra ildsted i Bergenhus bydel i forhold til total luftforurensing fra alle ildsteder i Bergen kommune (Figur 0-1 – øvre kart).

I de sørvestlige deler av Bergenhus bydel er det relative lokale bidraget fra ildsteder i egen bydel under 40 %. I de nordøstlige deler av bydelen - Sandviken og Fjellsiden – dominerer utslipp fra eget nærområde med opptil 80 % av total luftforurensing fra vedfyring. Disse forskjellene kan forklares utfra framherskende vindsirkulasjon i Bergensdalen og til dels hvor mange (tettheten av) ildsteder som er i de forskjellige områdene av Bergenhus. For den sørlige og vestlige del av bydelen bidrar svake vind til at utslipp kan bli transportert ut av nærområdene. For de nordlige og østlige deler av bydelen kan lokale utslipp bli transportert inn over området fra omliggende områder i bydelen. For begge de simulerte værscenariene vil områder utenfor Bergenhus bare i liten grad påvirkes av utslipp fra vedovnene som er lokalisert i bydelen. Utslippene vil i stor grad forbli i bydelen eller transportert ut over Byfjorden, hvor de blandes vertikalt og fortynnes.

For Årstad bydel er de relative bidragene av svevestøv fra utslipp som skjer i bydelen over 80% i områdene omkring Minde (Figur 0-3). I de sør- og østlige deler av bydelen ser vi et mønster med forholdsvis lave egne bidrag fra nærområdene (innen Årstad bydel) i forhold til den totale konsentrasjonen av svevestøv. Årstad bydel grenser mot Bergenhus, og med fremherskende vind nedover Bergensdalen (i nordvestlig retning), er det naturlig at utslipp fra ildsted i bydelen også transporteres inn over Bergenhus. I de sørvestlige deler av Bergenhus er utslipp

Figur 0-2: Modellert spredning og konsentrasjonsdannelse av utslipp av PM_{2.5} fra registrerte vedovner i Bergenhus bydel med eksisterende fordeling av rentbrennende og ikke-rentbrennende ovner. Konturlinjene (glattet over 50 m x 50 m) viser det relative bidraget (i %) fra bydelens egne ildsteder i forhold til totalt modellert luftforurensing. Blå linje markerer Bergenhus bydel og kommunegrensen.

fra Årstad bydel dominerende med opptil 60 % relativt bidrag og «moderate» konsentrasjoner av svevestøv opp til $40 \mu\text{g}/\text{m}^3$. Vannflatene i Store Lungegårdsvann og Puddefjorden bidrar til å ventilere opp og blande ut noe av svevestøvet som kommer fra ildstedene i Årstad bydel på vei ned mot Bergenhus. Vi har dog ikke gjennomført spesifikke kvantitative studier, men effektene av disse vannflatene er ikke like betydelige som det vi observerer over Byfjorden (for scenario 1).

Statistisk analyse av resultatene fra modellsimuleringene, oppsummert i Figur 0-4 og Tabell 0-1, viser: Utskifting til bare rentbrennende ildsted i bydelene Bergenhus, Årstad, Fana og Ytrebygda kan, i følge modellsimuleringene, føre til at eiendommer i Bergen kommune som blir eksponert for «moderat» partikkelforurensning (20 til $40 \mu\text{g}/\text{m}^3$) blir redusert med mellom 72 og 82% - som følge av utslipp fra vedfyring alene. I tillegg vil sannsynligvis ingen eiendommer bli eksponert for «høy» luftforurensing ($> 40 \mu\text{g}/\text{m}^3$) som følge av vedfyring alene.

En utskifting til bare rentbrennende ildsted i bydelene Åsane, Arna, Fyllingsdalen og Laksevåg, kan, i følge modellsimuleringene, føre til at eiendommer i Bergen kommune som blir eksponert for «moderat» partikkelforurensning (20 til $40 \mu\text{g}/\text{m}^3$) blir redusert med 20% - som følge av utslipp fra vedfyring alene. I tillegg kan 5-6% færre eiendommer bli eksponert for «høy» forurensing. I følge modellsimuleringene, vil ingen eiendommer i kommunen bli eksponert for konsentrasjoner høyere enn $50 \mu\text{g}/\text{m}^3$, med bare rentbrennende ildsteder i disse fire bydelene.

Reduksjon av bidragene fra vedfyring til luft-forurensingen i Bergen kommune	Værscenarion 1 - Vinter inversjon		Værscenarion 2- Vinter inversjon og stagnasjon	
	Moderat	Høy	Moderat	Høy
Forurensingsnivå PM _{2,5} (µg/m ³)	20-40	40-110	20-40	40-110
Dagens fordeling: Antall eiendommer eksponert	17 818	4.031	17 243	5.986
Rentbrennende i Åsane, Arna, Fyllingsdalen og Laksevåg	20 %	5 %	20 %	6 %
Rentbrennende i Bergenhus, Årstad, Fana og Ytrebygda	82 %	100 %	72 %	99 %
Rentbrennende i hele Bergen kommune	94%	100%	88%	100%

Tabell 0-1: Prosentvis reduksjon i antall eiendommer i Bergen kommune som, i følge modellsimuleringene, vil kunne bli eksponert for hhv. «lite til moderat» (20-40 µg/m³) eller «høy» (40-110 µg/m³) nivå av partikkelforurensning (PM_{2,5}) som følge av utslipp av svevestøv fra vedfyring i Bergen kommune. Tallene er vist for dagens fordeling mellom ikke-rentbrennende og rentbrennende ildsted og situasjoner med utskifting til bare rentbrennende i hhv. bydelene Åsane, Arna, Fyllingsdalen og Laksevåg; Bergenhus, Årstad, Fana og Ytrebygda; og i hele Bergen kommune. Tallene er vist for de to modellerte værscenariene.

Utskifting av eldre, ikke-rentbrennende vedovner vil dermed ha størst effekter på forurensingsnivåene i Bergensdalen og sentrum. Bydelene Bergenhus og Årstad, og til dels Fana og Ytrebygda er de områder hvor observert forurensingsnivå hyppigst har overskredet de nasjonale grenseverdiene. Utskifting av ildsted i bydelene utenfor den sentrale Bergensdalen (dvs. Arna, Fyllingsdalen, Laksevåg og Åsane) vil i betydelig mindre grad bidra til reduksjon av svevestøv i og omkring Bergensdalen, og i Bergen kommune som helhet. I disse bydelene vil utskifting av ildsted i hovedsak bidra til å redusere det lokale forurensingsnivået i egne bydeler, hvor det i følge modellsimuleringene er relativt lave konsentrasjoner av svevestøv nær bakken som følge av vedfyring. Det kan være lokale forhold og variasjoner som vi ikke har fanget opp i modellsimuleringene som er gjort i dette studiet.

Vi vil understreke at fokus for studiet har vært på atmosfæremodellering av sprednings- og konsentrasjonsdannelse av svevestøv fra ildsted for typiske vær-situasjoner om vinteren med høy luftforurensing. Tilgjengelig informasjon om konkrete utslipp fra og bruk av ildstedene i Bergen kommune har vært en vesentlig begrensning for studien. Studiet har ikke adressert akkumulerte konsentrasjoner av luftforurensing over lengre perioder, som også er viktig for vurdering av luftkvaliteten. Konklusjonene er begrenset til effektene av svevestøv fra vedfyring i ildsted og omfatter ikke andre kilder til svevestøv (for eks. veistøv) eller andre luftforurensings-komponenter som for eksempel nitrogendioksid (NO₂).

1 Problemstilling og innhold

Nansensenteret har definert og gjennomført dette studiet for å øke kunnskapen om og forståelsen av spredning og akkumulasjon av bakkenær luftforurensing (svevestøv, PM_{2.5}) fra private ildsted (vedovner) i Bergen kommune. Studiet er ikke gjennomført for noen oppdragsgiver, men med økonomisk bidrag fra GC Rieberfondene. Spredningsberegninger er gjennomført med en høyoppløselig dynamisk atmosfæremodell og utslippsverdier basert på typiske utslippstall og lokalisering av registrerte vedovner i kommunen.

Vi har satt oss som mål å besvare følgende overordnede spørsmål:

- *Hvordan er fordelingen av svevestøv nær bakken, som kommer fra utslipp fra vedfyring, på typiske vinterdager med høy luftforurensing i Bergen kommune?*
- *Hvor store er bidragene av svevestøv fra ildstedene i de enkelte bydelene i forhold til samlet luftforurensing fra vedfyring i hele kommunen?*
- *Hva skjer hvis vi skifter ut de ikke-rentbrennende ildstedene til rentbrennende i hele eller enkelte bydeler i Bergen?*

Modellsimuleringene omfatter to typiske meteorologiske vinter værscenarier - et scenario for typiske vinterdager med høy luftforurensing og ett scenario med stagnasjon av luftmassene i Bergen sentrum. Disse scenariene, sammen med annen relevant statistisk analyse og informasjon om luftkvaliteten i Bergen, ble definert i et tidligere oppdrag (Wolf et al, 2016). Vi har gjennomført spredningsberegninger for bakkenære konsentrasjoner av PM_{2.5} for hele Bergen kommune. I denne rapporten er «bakkenær» definert som det nederste modellnivået over bakken (mellom 0 og 10 m over bakken, sentrert 5 meter over bakken) eller målinger gjort ved bakkenivå (≤ 5 meter). Dynamiske spredningsberegninger er utført ved bruk av atmosfæremodellen *PALM; PARallelized Large-Eddy Simulation Model for Atmospheric and Oceanic Flows* (Maronga et al., 2015). PALM modellen er satt opp for Bergen kommune med en romlig oppløsning av 10 meter både horisontalt og vertikalt. Modellsimuleringene krever betydelig regnemaskinkapasitet og datainfrastruktur.

Et hvert utslipp av gasser eller små partikler til luft vil bidra til luftkvaliteten. Analyser av data, modellsimuleringer og konklusjoner presentert i denne rapporten er ment som et bidrag til faktagrunnlaget om betydningen av spredning av svevestøv fra privat vedfyring til den totale luftforurensingssituasjonen i kommunen. Rapporten adresserer ikke helseeffekter av endringer i luftforurensingen, da dette er utenfor vårt kompetanseområde. Tiltak for å begrense bidragene fra vedfyring til luftforurensingen er heller ikke omtalt, da dette gjøres i administrative og politiske prosesser.

Kapittel 1 gir en kort beskrivelse av mål og innhold i prosjektet. Kapittel 2 beskriver inngangsdata som er grunnlaget for analysene og modellsimuleringene av atmosfæren over Bergen. I kapittel 3 analyseres effektene av forskjellige høyder for utslipp av luftforurensing fra skorsteiner. Kapittel 4 beskriver modellert atmosfæresirkulasjon i Bergen kommune for de valgte værscenariene. Kapittel 5 sammenlikner spredningsberegninger utført for utslipp av svevestøv fra alle ildsteder i Bergen kommune med utslipp i hver enkelt bydel, samt kommenterer miljøeffekter av utskiftning av eksisterende ikke-rentbrennende ildsteder. Kapittel 6 oppsummerer og konkluder resultatene funnet i dette modellstudiet.

2 Datakilder og -bearbeiding

Dette studiet er basert på analyse av meteorologiske- og forurensingsdata for Bergen kommune og omliggende områder som grunnlag for å gjennomføre høyoppløselige modellsimuleringer av luftmassene over Bergen kommune. Relevante modellscenarier er basert på analyse av lokale måledata, inkludert statistisk analyse av meteorologiske- og forurensingsdata, samt kartdata fra et tidligere oppdrag; «*Spredning og konsentrasjonsdannelse av NO₂ og PM_{2.5} i Bergen sentrum - en studie med vekt på bidrag fra skip i havna*» (Wolf et al., 2016) for Bergen og omland havn (videre referert til som BOH-prosjektet).

I dette studiet har Nansensenteret i tillegg anvendt ny informasjon og data fra Bergen brannvesen over registrerte ildsted i kommunen og deres spesifiserte utslipp av svevestøv (PM_{2.5}) fra vedfyring. Noen av de anvendte bakgrunnsdataene kan ha endret seg siden 2016, som for eksempel romlig fordeling av eldre og nye rentbrennende ildsteder. Vi antar imidlertid at disse endringene er av mindre betydning sammenlignet med samlet usikkerhet knyttet til modellsimuleringene.

Tabell 2-1 gir oversikt over alle bakgrunnsdata som er brukt i våre modellsimuleringer. Bearbeiding og bruk av disse er beskrevet i Kapittel 2.1 – 2.5.

2.1 Topografiske kart

Topografiske kart er tilgjengelig fra Statens Kartverk (2018) i GeoTIFF format. Dataene består av mindre deler («tiles») som kombineres til et fullstendig kartgrunnlag i ArcMap for hele Bergen kommune. Alle kartdataene brukt i dette studiet er tilgjengelig i kartprojeksjonen ETRS89 / UTM sone 32N eller i ETRS89 / UTM sone 33N og ble projisert til ETRS89 / UTM sone 32N. For modelloppsettet er det nødvendig å ha et mest mulig korrekt og detaljert topografisk

Tabell 2-1: Oversikt over bakgrunnsdata, kontaktperson og kilder samt data format og type benyttet i dette studiet.

Data	Kontaktperson og kilde	Format, data type (periode)
Topografiske data		
Topografisk høyde for Bergen og omliggende kommuner	https://hoydedata.no/	DEM, GeoTIFF, 10 m horisontalt oppløsning
Vannoverflater Bergen Kommune*	Endre Leivestad, Bergen kommune	Shapefiler (SHP), polygon
Bydeler Bergen Kommune	http://kart.ssb.no/	SHP, polygon
Utslippsdata og -kilder		
Eiendommer og ildsteder i Bergen Kommune*	Trond Grindheim, Endre Leivestad, Bergen kommune	SHP, punktdata, eiendommer, liste med ildsteder med vedfyring og oljefyringsanlegg
Ildstedstype Bergen Kommune	Trond Grindheim, Endre Leivestad, Bergen kommune	Tabell (XLS liste) med røykløpnummer, ildstedstype informasjon om ovnet er rentbrennende eller ikke
Estimat over bruk av og utslipp fra rentbrennende og ikke-rentbrennende vedovner*	Trond Grindheim, Bergen kommune	e-post med utslippstall per vedovn og andel vedovn i bruk

* Data fra tidligere prosjekt.

kartgrunnlag. Digital overflatemodell (DEM) med 10 m oppløsning inkluderer relevante topografiske strukturer og større bygninger. I noen få områder har vi oppdaget mangler i kartdataene og der har vi valgt å interpolere overflatetopografi fra områdene rundt disse 'hullene' i kartgrunnlaget. Figur 2-1 viser topografisk grunnlagskart og områdeavgrensing for PALM-modellsimuleringene gjennomført i dette studiet.

2.2 Fjorder og vannflater

Det er stor forskjell mellom varmekapasiteten til vannflater (fjord, vann og elv) og fast landjord (bebyggelse, vegetasjon etc.). Fjord- og vannoverflater har derfor stor betydning for luftsirkulasjonen i det atmosfæriske grenselaget nær bakken og det er derfor viktig å klassifisere disse i atmosfæremodellen. Innenfor Bergen kommune har vi anvendt kartpolygoner som markerer alle vannflater. For fjordområdene i kommunene rundt Bergen klassifiserer vi alle kartdata som er lavere enn 2 meter over havet som fjordområder. Denne antagelsen kan føre til noen mindre avvik, men primært i områder som er relativt langt fra de sentrale områdene som er analysert i dette studiet (Figur 2-1- grått rektangel).

2.3 Utslippsdata fra vedovner

Forbrenning av fast brensel (ved) bidrar til den lokale luftforurensingen hovedsakelig med utslipp av finkornet svevestøv. Bergen Kommune forholder seg til nasjonale retningslinjer for luftforurensing (Bergen Kommune, 2018). Disse skiller mellom to klasser av støv, finkornet

støv med hydrodynamisk diameter mindre enn 2.5 μm ($\text{PM}_{2.5}$) og grovere støv med hydrodynamisk diameter mindre enn 10 μm (PM_{10}). Det nasjonale beregningsverktøyet for luftforurensing antar at partikkelutslipp fra vedovner består av finkornet svevestøv - $\text{PM}_{2.5}$ (Miljødirektoratet, 2018).

Utslipp fra vedfyring avhenger av type ildsted (vedovn, peis etc.) og hvor effektivt veden forbrennes. Eldre, ikke-rentbrennende ildsted slipper ut betydelig mer svevestøv enn nyere, rentbrennende ildsted. Vedenes beskaffenhet (tresort, tørrhet etc.), hvordan og hvor ofte den enkelte fyrer har betydning for forbrenningen og totalt utslipp fra ildstedene. Slike forhold har vi ikke hatt tilstrekkelig informasjon om i dette studiet, så vi har gjort noen antakelser.

Bergen brannvesen sin liste over alle registrerte vedovner i kommunen er benyttet til karakterisering av fordelingen av typer av ildsteder. Oversikten inneholder informasjon om ovnstype, brennstofftype og om ildstedene er rentbrennende eller ikke-rentbrennende i hht. Norsk Standard. Totalt er det registrert 80 506 ildsteder for fast brensel i Bergen kommune pr juni 2018. Herav er det 69 834 anlegg med forskjellige typer vedovner, 6 166 kokskaminer/ovner, 4 360 kombinerte ildsteder og 146 pelletsovner. Hvert anlegg har forskjellige utslipps-karakteristikker avhengig av konkret ildstedstype, størrelse, type av brensel og hvor mye de benyttes. I denne eller andre relevante studier (for eks. Denby et al., 2010; Høiskar, 2017; Høiskar et al., 2017) har vi ikke klart å identifisere konkret informasjon om bruksmønstre for vedfyrte ildsteder generelt eller for Bergen. Vi har derfor ikke tilstrekkelig informasjon om spesifikke utslipp av svevestøv fra hvert enkelt ildsted. Vi anvender derfor estimerte utslippstall fra Bergen brannvesen for vedovner inndelt i to klasser - rentbrennende og ikke-rentbrennende. Ikke-rentbrennende ovner har et partikkelutslipp på ca. 30 g/kg (gram utslipp av $\text{PM}_{2.5}$ per kg brent ved). Rentbrennende ovner har et partikkelutslipp på ca. 7 g/kg, som omfatter både rentbrennende ovner med og uten katalysator. Av de totalt registrerte ildsteder i Bergen er 36 864 (nyere) rentbrennende og 43 642 ikke-rentbrennende eldre ildsteder. Andelen av rentbrennende ildsteder i Bergen kommune er i dag 46 %. Gjennomsnittlig utslipp av svevestøv fra ildstedene blir dermed 19,42 g/kg brent ved i Bergen kommune.

For å stedfeste punktutslippene for hvert ildsted benyttes Brannvesen sitt kart over eiendommer med registrerte ildsted fra 2016 (Figur 2-2). Kartet har den begrensning at hver eiendom bare viser plasseringen av ett ildsted eller en skorstein (røykløp). Dataene tar derfor ikke hensyn til at én skorstein kan være tilknyttet flere ildsteder eller at én eiendom kan ha flere skorsteiner. Brannvesenet har registeret totalt 56 843 røykløp, mens antall ildsteder er 80 506, dvs. at opptil 29 % av ildstedene i Bergen kan «dele» skorsteiner.

Bergen brannvesen anslår at 70 % av ildstedene i Bergen er i bruk på kalde (dagtemperatur – 5°C, natt -10°C) vinterdager. Samme med ovennevnte effekt av ildsted med delt skorstein i Bergen antar Bergen brannvesen derfor at hver eiendom har et utslippstall tilsvarende ett ildsted per eiendom. Dette bidrar til å kompensere for at den reelle bruken av hvert ildsted kan være sjeldnere og at flere eiendommer i Bergen kan benytte mer enn ett ildsted til oppvarming. Ytterligere informasjon om konkret bruk av ildstedene i Bergen har ikke vært tilgjengelig i dette studiet.

Basert på kartlagt døgn- og ukedag-variasjoner i luftforurensingen i Bergen kan vi si noe om tidspunkt for når ildstedene er i bruk (Wolf et al., 2016). Vi har definert et utslippsscenario på vanlige ukedager med bruk av ovnene i hovedsak mellom kl. 16 og 23. I helgene, og på fri- og helligdager er det andre utslippsmønstre. Målte situasjoner med høy luftforurensing på grunn

av utslipp fra vedovner forekommer i hovedsak om kvelden på hverdager og om dagen og kvelden på lørdag og søndag.

Bergen brannvesen oppgir videre estimert typisk forbruk av ved til brensel til 11 kg ved per ildsted per døgn i 2016. Basert på en andel av ca 50% rentbrennende ovner konkluderer de med et gjennomsnittlig utslipp av svevestøv på ca. 17 g/kg brent ved. Dette estimatet kan imidlertid være for høyt. Basert på et utslippstall på 19.42 g/kg med 46 % rentbrennende ovner beregner vi bakkenær konsentrasjoner av PM_{2.5} som er rundt 10 ganger høyere enn de konkrete målte verdier for luftforurensing (luftkvalitet.info), selv på dager med høy luftforurensing. Årsakene til dette kan skyldes et for høyt estimert forbruk av ved, lavere utslipp per mengde brent ved eller mindre bruk av hvert enkelt ildsted i Bergen. Uten mer spesifikk informasjon om bruks- og utslippsmønstre har vi, blant annet basert på tidligere resultater, valgt å korrigere anvendt utslippstall fra vedfyring med en faktor 1:10. Videre er ikke alle utslipp av svevestøv fra vedfyring i størrelsesfraksjonen PM_{2.5}. Forskning er heller ikke entydig på hvor stor andel av partikkelutslipp fra vedfyring som er i størrelsesfraksjonen PM_{2.5}. I tillegg kan mekanisk og kjemisk konversjon føre til at partikler kan vokse til en større størrelsesfraksjon (PM₁₀) eller at kondensasjon av gasser kan føre til produksjon av PM_{2.5}. I hht. Norsk standard og andre studier (f.eks. Illerup et al., 2004) antas PM_{2.5} å være den dominerende størrelsesfraksjon for svevestøv fra vedfyring. I denne studien antar vi at 90 % av alle utslippene av svevestøv fra vedfyring har en aerodynamisk diameter mindre enn 2.5 µm.

Oppsummert anvender vi derfor i våre modellstudier følgende utslipp for PM_{2.5} fra vedfyring: Ildstedene i Bergen kommune er plassert som i kartet fra Brannvesenet kart (Figur 2-2). Hvert

ildsted forbruker 11 kg ved i løpet av en periode på 7 timer (25 200 sekunder) med et gjennomsnittlig utslipp av svevestøv på 19.42 g/kg brent ved, hvorav 90 % er i størrelsesfraksjonen $\leq 2.5 \mu\text{m}$ (PM_{2.5}). Utslippstallet av PM_{2.5} blir derfor 7 647 $\mu\text{g/s}$ per ildsted. Vi benytter også en korreksjonsfaktor for utslippstallene på 1:10 som er i samsvar med tidligere resultater. Endelig utslippstall av svevestøv fra vedfyrte ovner blir derfor 764.7 $\mu\text{g/s}$. Til sammenligning, anvendte vi i BOH-studiet 742.1 $\mu\text{g/s}$ for utslipp fra vedfyring (Wolf et al., 2016). Ved utskiftning til rentbrennende ovner med 7 g utslipp per kg brent ved blir utslippstallet 275 $\mu\text{g/s}$.

2.4 Meteorologiske scenarier

I dette studiet har vi anvendt to meteorologiske værscenarier for å modellere effektene av forskjellige atmosfæriske forhold som er for typiske vintersituasjoner med observert høy luftforurensing i Bergen. Vi vil understreke at dette er to valgte og forenklede værscenarier og at reelle forhold selvsagt vil avvike fra disse. Disse representative scenariene er definert utfra analyse av observerte meteorologiske- og forurensingsdata (Wolf et al., 2016). Scenario 1 (scenario *boh_ws01_wd01_ft01* fra BOH-rapporten) gjenspeiler typiske vær-situasjoner om vinteren med observert høy luftforurensing i Bergen sentrum. Scenariet representerer det mest «vanlige» vinterscenariet med inversjon over byen. Modellen er satt opp med storskala vindretning 110° (fra sørøst), vindprofil med moderat styrke og overflatetemperatur på 2.5°C i Byfjorden. Over landområdene bruker vi en fast moderat varmefluks tilsvarende -20 W/m² som kjøler ned bakken. Vertikal temperaturprofil i de nedre 1 000 meter blir korrigert mot målt temperaturprofil fra Nansensenterets profilerende MTP instrument (<https://veret.gfi.uib.no/?action=mtp>) for situasjoner med inversjon og høy luftforurensing i Bergen sentrum. Scenario 2 (scenario *boh_ws03_wd02_ft03* fra BOH-prosjektet) er det værscenariet som fører til størst stagnasjon av vindfeltet over Byfjorden og i sentrum. Modellen er satt opp med storskala vindretning 90° (fra øst) og ca. 1.5 ganger høyere hastighet i vindprofilet enn i scenario 1. Havoverflatetemperaturen er satt til 0°C og varmefluks over landoverflaten er den samme som for scenario 1 (-20 W/m²). Anvendte vind- og temperaturprofiler for scenario 1 og 2 er vist i Figur 2-3.

Disse to værscenariene har blitt definert utfra observerte luftforurensingsdata fra Bergen kommunes målestasjoner på Damarksplass og ved Rådhuset, men ikke mot data fra de nye målestasjonene i Åsane, Rådalen og Loddefjord, som ble etablert i perioden 2015-2017.

2.5 Atmosfære modellsimuleringer

Modellen er definert med faste (uendrede over tid) inngangs- og grenseflatebetingelser. Dette betyr at modellen kjøres med konstante ytre meteorologisk påvirkning som storskala vind, overflatetemperatur i Byfjorden og varmefluks på landoverflater (se Kapittel 2.4). Dette er en nødvendig forenkling for å redusere ressursforbruket i modellsimuleringene. Modellen kjøres først for en 12 timer periode for å stabilisere de meteorologiske forholdene (sirkulasjonsmønstre). Deretter introduseres utslipp fra vedfyring i modellen for de forskjellige utslippsscenariene (utslipp fra alle ildsteder i hele Bergen kommune, fra hver enkelt bydel og med økt andel av rentbrennende ildsteder se Kapittel 5). På grunn av lav vindhastighet i forbindelse med inversjonsforhold foregår spredning og akkumulasjon av luftforurensingen svært sakte (både i modellen og i virkeligheten). Vi kjører modellen med konstante utslipp i 6 timer. Dette valget er basert på at typiske utslippsmønstre med aktiv vedfyringen i perioder på 6-7 timer om ettermiddagen og kvelden. Å definere mer realistiske variasjoner i fyringsmønsteret for modellsimuleringene vil kreve mer kunnskap om konkret bruk av ildstedene.

Utslippene av svevestøv er behandlet som passive sporstoff i atmosfæremodellen PALM. Dette betyr at modellen ikke tar hensyn til kjemiske reaksjoner, agglomerasjon (flere partikler blir til én) og kondensasjon (endringer i størrelsesfraksjonen) eller deponering på bakken av svevestøv. Eneste måten å «fjerne» partikler fra modellen er gjennom fysisk transport ut av modelldomenet. På grunn av periodiske grensebetingelser i modellen er dette tatt hensyn til med å sette konsentrasjonen av svevestøv langs ytterkanten av modelldomenet til null.

Alle presenterte modellresultater representerer gjennomsnittsverdiene over de siste 30 minutter av 18 timer med modellsimuleringer. I løpet av disse 30 minuttene vil småskala sirkulasjon (på skala fra 10 meter til et par 100 m) variere over hele modellområdet på grunn av turbulens, mens sirkulasjonen på større skala (kilometer) vil være stabil. Både i modellen (og i virkeligheten) vil luftsirkulasjonen på ett modellpunkt variere, men midlet for et område vil være stabilt over et kortere tidsintervall.

3 Effekter av forskjellige utslippshøyde fra skorsteiner

Utslippshøyden over hustakene er blant annet avhengig av skorsteinens fysiske høyde, røykeløpets utforming, temperaturen til røyken og dermed også de individuelle fyringsvaner. Utslippene til luft fra vedfyring har en viss vertikal hastighet ut fra skorsteinen og er varmere enn omgivelsene. Dette fører til at hoveddelen av forurensingen fra en skorstein stiger opp til et høyere luftlag enn den fysiske toppen av skorsteinen. Hvordan og hvor forskjellig røyken stiger høyere opp over skorsteinene kan sees tydelig om vinteren. Vi har derfor studert effektene av forskjellige utslippshøyder i modellen på simulert forurensingsnivå ved bakken.

Ildstedets og skorsteinens utforming (rentbrennende, diameter, lengde, beskaffenhet etc.) har stor effekt på gasstemperaturen fra ovnen og videre opp i røykløpet. Temperatur og sirkulasjonen i ovnen avhenger også av fyringsmønsteret og vedens tørrhet. Mange skorsteiner har i tillegg dekkplate på toppen som påvirker utslippet til luft. Det er derfor vanskelig å generalisere faktisk utslippshøyde for hver enkelt skorstein.

PALM-modellen har en romlig oppløsning på 10x10x10 meter. Dette betyr at første gitterpunkt over bakken er sentrert på 5 meter over bakken (dekker 0 til 10 meter over bakken). Partikkelkonsentrasjonene i modellen beregnes dermed i høydene 5, 15, 25, osv. meter over bakken. Et utslipp av for eks. 5 milligram med partikler ved bakken uten noe spredning vil dermed gi en konsentrasjon i det nederste gitterpunkt på $\frac{5 \text{ g}}{(10 \text{ m})^3} = 5 \mu\text{g}/\text{m}^3$. Utslippene fra ildstedene tilegnes derfor et vertikalt gitterpunkt over bakken i modellen.

Modellsimuleringer av 'bakkenær' konsentrasjoner av PM_{2.5} med utslipp i forskjellige høyder i modellen er oppsummert i Figur 3-1– horisontal spredning og i Figur 3-2 - vertikal fordeling. De simulerte konsentrasjoner av bakkenært svevestøv avtar som forventet med økende utslippshøyde i modellen (Figur 3-1). Reduksjonen er spesielt tydelig i områdene med høyest luftforurensing som på Kronstad, i Sandviken og Isdalen. Med en økning av utslippshøyden fra første (5 meter) til andre gitterpunkt (15 meter) reduseres den gjennomsnittlige bakkenære konsentrasjonen med 22 %. For utslipp fra fjerde gitterpunkt (35 meter) er reduksjonen 68 %. Maksimalverdiene i bakkenære konsentrasjoner reduseres med hhv. 22 % og 73 %. Denne store reduksjonen, for en relativt «liten» endring av utslippshøyden, skyldes at det er svak vertikal bevegelse i luften i forbindelse med temperaturinversjoner. 85 % av alle eiendommer med vedovn i Bergen kommune ligger lavere enn 120 meter over havet. Basert på Nansensenterets målinger av vertikal temperaturprofil over Florida (<https://veret.gfi.uib.no/?action=mtp>), er typisk inversjonshøyde omkring 230 meter for situasjoner med (langvarig) temperaturinversjon i Bergen. Høyden på inversjonslaget er dermed «betydelig» høyere enn utslippshøyden fra de fleste skorsteiner i kommunen. Inversjonen vil derfor bidra til å dempe vertikalt stigende spredning og utblanding av lokale utslipp. Dette fører til at utslipp nær bakken forblir i luftlaget nær bakken, som er en av mekanismene som forklarer hvorfor den bakkenære luftforurensingen ofte kan bli spesielt høy i perioder med langvarig inversjon. Utslippene nær bakken vil da akkumuleres over lengre tid i et relativt avgrenset luftvolum. For utslipp i høyere luftlag betyr dette at vertikal blanding nedover tar lengre tid og at den er mye svakere enn når det ikke er inversjon. Luftforurensing i høyere luftlag over byen vil bli blandet ut i et større luftvolum før de eventuelt transporteres nedover eller mot dalsidene på byfjellene, hvor de kan bidra til lokal økning i bakkenære luftforurensing. Derimot på varmere dager med konvekktive atmosfæriske forhold og svak vind eller på dager med sterk vind vil utslippene fra ildstedene spres vertikalt over et større

luftvolum. De gjennomsnittlige bakkenære konsentrasjonene blir dermed lavere. Samtidig vil utslipp fra skorsteinene under slike stabile atmosfæriske forhold, som er vanlig ved høy luftforurensing, ikke stige så mye høyere opp over toppen av skorsteinen. Dette samsvarer med observasjoner av røykfaner om vinteren. I dette studiet har vi derfor definert at utslippene fra vedfyring skjer i det andre vertikale gitterpunkt i modellen, dvs. 15 meter over bakken.

Figur 3-2: Statistisk fordeling (box & whisker plott) av modellert konsentrasjoner nær bakken av $PM_{2.5}$ for fire forskjellige utslippshøyder presentert i Figur 3-1. Boksene viser medianverdien (rød vertikal linje) samt 25 og 75 prosentilene (blå bokser). «Værhårene» viser 1.5 ganger lengden av hhv. 25 og 75 prosentilene. Ekstrem konsentrasjoner som er større enn 1.5 ganger lengden av 75 prosentilen er markert i rødt. Interpolert vertikal profil er vist med svart stiplet linje.

4 Modellert atmosfæresirkulasjon

I denne kapitlet beskrives modellert atmosfæresirkulasjon for de to valgte værscenariene (Kapitel 2.4). Begge scenariene representerer situasjoner med inversjon som bidrar til økt akkumulering nær bakken av utslipp fra de lokale forurensningskildene - vedfyring, biltrafikk og skip i havnen. Modellresultatene er sammenliknet med tilgjengelige målinger av meteorologiske parametere.

Modellert vertikal temperatur- og vindprofil er analysert for to lokaliteter, Florida og Årstad Stadion (Figur 4-1). Temperaturen i grenselaget nærmest bakken for scenario 1 er noe høyere enn for scenario 2, fordi temperaturen i Byfjorden for de to scenariene er definert til hhv. 2.5° og 0°C. Modellsimuleringene viser flere mindre inversjonslag i 2-3 nivåer over bakken. Vi har ikke analysert årsakene til dette, men denne strukturen av flere 'interne grenselags/inversjonslag-topper' dannes sannsynligvis som følge av at luftsøylen på ett gitt sted påvirkes av flere forskjellige typer områder på bakken som for eks. vann, fjell, lavtliggende landområder, bebyggelse eller vegetasjon. Sterkest inversjon oppnås i modellscenario 1 med en inversjonshøyde på opptil 170 meter over havet. For scenario 2 er maksimal simulert inversjonshøyde 220 meter. Til sammenlikning er målte inversjonshøyder over Florida typisk på ca. 230 meter. Forskjellen mellom modellert (spesielt i scenario 1) og målt inversjonshøyde kan forklares med at flere meteorologiske prosesser ikke er

tilstrekkelige representert i atmosfæremodellen. Disse kan blant annet være strålingseffekter (langbølge stråling) i atmosfæren, beskrivelsen av varmetransporten mellom bakken og luften i modellen, mangel på beskrivelse av subsidens eller for lav modellopløsning. I denne studien går vi ikke videre inn på disse effektene, men konkluderer med at inversjonshøyden både i modellert og observert temperaturprofil er flere titalls meter over de fleste hustak i Bergensdalen. Utslipp fra vedovner skjer derfor i hovedsak i inversjonslaget i dalbunnen.

Luftstrømmene nær bakken er illustrert med lufttemperatur i 2 meters høyde og vindvektorer i 10 meters høyde (Figur 4-2). På grunn av høy modellopløsning vises bare hver 25. modellerte vindvektor. Modellert turbulent sirkulasjon er derfor ikke synlig i figurene, men tilgjengelig i modelldataene. Topografiske effekter på luftsirkulasjonen illustreres med høyere vindhastigheter på fjelltoppene og lavere hastigheter nær dalbunnen. Vindretningen påvirkes sterkt av lokale forskjeller i topografi og større bygninger, og viser store variasjoner over selv korte avstander.

Modellert vindhastighet rett over bakken i scenario 1 er generelt sett noe høyere enn i scenario 2. I scenario 2 er vindhastigheten over byfjellene høyere, fordi geostrofisk (stor skala) vindhastighet er definert høyere. Byfjorden er varmere enn luften og det dannes derfor vertikal konveksjon over fjorden, som skaper et svakt vinddrag nær bakken nedover Bergensdalen og som «trekker» luften ut over fjorden. I 300-500 meters høyde dominerer en nordvestlig vind (oppover Bergensdalen) i scenario 2 før vinden i høyere luftlag dreier seg mer østlig vind i begge scenariene. Vindsirkulasjonen er kompleks og modellene må ta hensyn til skala og turbulente prosesser for å kunne gjøre realistiske simuleringer.

Vinddraget generert av varmere fjordoverflatevann er også observert i f. eks Indre Arna og Arnavågen, hvor det er nesten stille vind nær bakken i scenario 2, mens det er en vind nedover dalen fra Indre Arna for scenario 1. Modellsimuleringene, viser også at det dannes kuldegroper i lavtliggende områder. Uten åpne og store varme vannflater i de lavere liggende områdene i kommunen eller om disse for eks. var dekket av is og snø, antar vi at det ville vært betydelig flere kuldegroper med økt konsentrasjon av luftforurensing også i andre deler av Bergen kommune.

Figur 4-2: Modellert lufttemperatur i 2 meter over bakken og vindvektor i 10 meter høyde over bakken for værsenario 1 (øverst) og 2 (nederst).

5 Modellsimuleringer av utslipp av svevestøv fra ildsted

Resultatene fra modellsimulert spredning og konsentrasjonsdannelse av utslipp fra private ildsted i Bergen kommune er presentert i dette kapitlet. Analysen fokuserer på spredning og akkumulasjon av bakkenære (sentrert på 5 meter over bakken) konsentrasjon av svevestøv ($PM_{2.5}$) fra vedfyring alene. Utslipp av svevestøv fra andre kjente kilder er ikke inkludert i dette studiet. Samlede utslipp fra ildsted i hele kommunen er først diskutert for så å analysere modellsimuleringer utført med utslipp fra ildsted i de enkelte bydelene. Dette gir et estimat på de relative bidragene fra ildstedene i de enkelte bydelene, i forhold til den totale luftforurensingen fra vedfyring i hele Bergen kommune. Til slutt diskuteres effektene av utskiftning til bare rentbrennende ovner kan ha på luftkvaliteten i bydelene og i hele Bergen kommune.

5.1 Luftforurensing fra ildsted i hele Bergen kommune

For de to værscenariene har vi modellert spredning og konsentrasjonsdannelse av utslipp av svevestøv ($PM_{2.5}$) fra registrerte vedovner i hele Bergen kommune med den eksisterende fordeling av rentbrennende og ikke-rentbrennende ildsted (Figur 5-1). Geografiske variasjoner i konsentrasjoner kan forklares med lokale utslipp og transport av utslipp fra omliggende områder som er påvirket av meteorologiske og topografiske forhold.

Modellsimuleringen av værscenario 1 viser konsentrasjoner av svevestøv opp til $100 \mu\text{g}/\text{m}^3$ i områdene nær Bergen sentrum (Figur 5-1, øvre kart). Sentrumsområdene er tett bebodde med mange eiendommer med vedovner (se Figur 2-2). De lokale utslippene fra vedfyring er derfor høye i disse områdene. Den generelle luftsirkulasjonen/vindretningen (for de to simulerte værscenariene, som er typisk for vintersituasjoner med høy luftforurensing) er nedover Bergensdalen – over et relativt tett bebodd område fra Minde/Sletten og helt til Byfjorden. Dette fører til at utslippene langs akse av Bergensdalen akkumuleres på vei ned mot sentrum.

Lengre syd i Bergensdalen følger ikke vinden direkte dalaksen i retning mot sentrum, men i retninger som passerer syd og vest for de tre vestlige byfjellene. Løvstakken virker derfor som en «barriere» mellom sentrum og de sydlige delene av byen. I Fana området er de høyeste modellerte akkumulerte konsentrasjoner av svevestøv ca. $50 \mu\text{g}/\text{m}^3$ eller halvparten av maksimale verdier modellert i de sentrumsnære områdene. Dette kan blant annet forklares med at dalområdet er bredere og at de omliggende fjellene er lavere lengre syd i kommunen, enn hva som er tilfellet nærmere sentrum. De topografiske effektene av en sterkere kanalisering av vinden mellom fjellsidene er derfor svakere lengre syd i kommunen. I tillegg kan vannspeilet i Nordåsvannet være en årsak til økt turbulent vertikal utblanding og et stort areal helt uten utslipp av svevestøv. Modellsimuleringene viser for dette området også lokale kuldegroper med økt akkumulasjon av luftforurensing. De høyeste simulerte konsentrasjonene av $PM_{2.5}$ fra utslipp fra vedovner er observert i for eks. Mindeområdet, hvor den bakkenære luften står nesten helt stille (vindvektorer på Figur 5-1). Tilsvarende akkumulering av luftforurensing i lokale kuldegroper observeres også i andre områder, med høyere konsentrasjoner enn i omliggende områder.

For områdene med mer spredt bebyggelse eller boligblokker (ofte med færre vedfyrte ildsteder), inkludert Arna, Åsane, Ytrebygda og Bergen vest, viser modellsimuleringene generelt sett total lavere konsentrasjoner av svevestøv fra privat vedfyring. Mange deler av

kommunen, kanskje med unntak av områdene langs Hardangerveien mot Arna, er også i direkte nærhet av fjorder eller store vannflater, som har en (vesentlig) betydning for vertikal utluftning/ blanding av forurensing i luftlaget nær bakken (Kapitel 2.2).

Modellresultatene fra værscenario 2 (Figur 5-1 nedre kart) viser enda høyere konsentrasjoner av $PM_{2.5}$ over Bergen sentrum enn for scenario 1. Dette forklares med en sterkere stagnasjon av luften nær vannkanten mellom sentrum og Byfjorden. I scenario 1 transporteres luftforurensingen ut mot konvergenssonen ute over Byfjorden. I scenario 2 ligger konvergenssonen nærme Nordnes og vindhastighetene i sentrum er lavere. Dermed er det svakere horisontal transport ut over Byfjorden for denne type vær-situasjon.

Figur 5-1: Modellert spredning og konsentrasjonsdannelse av utslipp av PM_{2.5} fra registrerte vedovner i hele Bergen kommune basert på eksisterende fordeling av rentbrennende og ikke-rentbrennende ovner. Simuleringene er vist for værscenarior 1 (øvre figur) og -scenarior 2 (nedre). Vindvektorene viser vind i 55 meters høyde. Blå linje viser kommunegrensen.

5.2 Modellerte bidrag til luftforurensing fra vedfyring i hver bydel

Bydelene i Bergen kommune har svært forskjellige utslipp av luftforurensing fra vedfyring. Dette skyldes blant annet svært forskjellig bebyggelse (enebolig, blokk, næringsbygg etc..) og dermed bruk av ildsted og fyring med ved. I tillegg er det store geografiske og topografiske variasjoner i mellom bydelene som også påvirker det lokale været og luftsirkulasjonen som diskutert tidligere i rapporten. For å analysere forskjellene mellom bydelene har vi derfor simulert utslipp fra ildsteder i hver enkelt bydel for seg. Dette kan enkelt gjøres i en modell og vil gi en indikasjon om hvordan utslipp i de forskjellige bydelene påvirker hverandre gjennom transport av forurensing «mellom» bydelene og hvilken betydning utslipp «innen» hver bydel har på luftkvaliteten der. I det følgende presenteres først en analyse av modellresultatene fra værscenarior 1 og 2 for bydelene. Analysen omfatter noen hovedtrekk som er observert i modellsimuleringene. I Kapittel 5.2.5 diskuteres forskjellene mellom simuleringene for Scenarior 1 og 2.

5.2.1 Bergenhus bydel

Modellert spredning og konsentrasjonsdannelse av luftforurensing ($PM_{2.5}$) fra alle registrerte ildsteder i Bergenhus bydel er vist i Figur 5-2. Konturlinjene (i %) viser det relative bidraget som utslipp fra ildsted lokalisert i Bergenhus har i forhold til total luftforurensing fra alle ildsteder i Bergen kommune (Figur 5-1). I de sørvestlige deler av Bergenhus bydel er det relative lokale bidraget fra nærområdet (fra ildsted i egen bydel) i forhold til total luftforurensing relativt lavt - under 40 %. I de nordøstlige deler av bydelen - Sandviken og Fjellsiden - dominerer utslipp fra eget nærområde med opptil 80 % total luftforurensing fra vedfyring. Disse forskjellene kan forklares utfra framherskende vindsirkulasjon i Bergensdalen og til dels hvor mange (tettheten av) ildsteder som er i de forskjellige delene av Bergenhus. For de sørlige og vestlige deler av bydelen bidrar svake vind til at utslipp kan bli transportert ut av nærområdene. For de nordlige og østlige deler av bydelen kan lokale utslipp bli transportert inn over områdene fra andre bydeler. For de to simulerte værscenariene vil områder utenfor bydelen bare i liten grad være påvirket av utslipp fra vedovnene som er lokalisert i Bergenhus. Dette skyldes at utslippene i stor grad enten forblir i bydelen eller kan bli transportert ut over Byfjorden, hvor utslippene blandes vertikalt og fortynnes.

Figur 5-2: Modellert spredning og konsentrasjonsdannelse av utlipp av PM_{2.5} fra registrerte vedovner i Bergenhus bydel med eksisterende fordeling av rentbrennende og ikke-rentbrennende ovner. Konturlinjene (glattet over 50 m x 50 m) viser det relative bidraget (i %) fra bydelens egne ildsteder i forhold til totalt modellert luftforurensing. Blå linje markerer Bergenhus bydel og kommunegrensen. Simuleringene er vist for værsscenario 1 (øvre figur) og -scenario 2 (nedre).

5.2.2 Årstad bydel

I Årstad bydel (Figur 5-3) ser vi et mønster med forholdsvis lave bidrag fra nærområdene (Årstad bydel) til den totale luftforurensing, spesielt i de sør- og østlige områdene. Derimot i områdene ved Minde er det relative bidrag av luftforurensing fra utslipp i nærområdet over 80% og ildstedene innen bydelen er de vesentligste kildene til forurensingsnivået. Årstad bydel grenser mot Bergenhus, og med fremherskende vind nedover Bergensdalen (i nordvestlig retning), er det naturlig at utslipp fra ildsted i bydelen også transporteres inn over Bergenhus. I de sørvestlige deler av Bergenhus er utslipp fra Årstad bydel dominerende med opp til 60 % relativt bidrag til den totale luftforurensingen og konsentrasjoner opp til 40 $\mu\text{g}/\text{m}^3$. Vannflatene i Store Lungegårdsvann og Puddefjorden kan bidra til å ventilere opp og blande ut noe av svevestøvet som kommer fra ildstedene i Årstad bydel på vei ned mot Bergenhus. Vi har dog ikke gjennomført spesifikke kvantitative studier, men effektene av disse vannflatene er ikke like vesentlige som det vi observerer over Byfjorden (for scenario 1).

5.2.3 Fana og Ytrebygda bydeler

Fana er den arealmessige største bydelen i kommunen, men med relativt mindre tetthet i bebyggelse og dermed med mer spredte ildsteder. Befolkningmessig er bydelen omtrent like stor som både Årstad og Bergenhus. Modellsimuleringene for hele Bergen kommune (Figur 5-1) indikerer at store deler av Fana har moderate nivå av luftforurensing som skyldes utslipp fra vedovner i egen og omliggende bydeler. Det samme er tilfellet for Ytrebygda som grenser opp til Fana. Med tilsvarende forurensings- og vindforhold i de to bydelene, samt for å redusere bruken av dataressurser i prosjektet, har vi derfor valgt å modellere utslippene fra disse to bydelene samlet. Modellresultatene (Figur 5-4) viser at de nordlige deler av Fana er påvirket av en framherskende vindretning nedover Bergensdalen med tilsvarende transport av forurensing fra vedfyring i Fana mot den tilgrensende bydelen Årstad og deretter mot Bergenhus. De relative bidragene av luftforurensing fra utslipp fra vedfyring i Fana og Ytrebygda overstiger 60% i noen nærområder i Årstad. I Bergenhus overstiger det relative bidraget ikke 20%. I områdene langs fjellsiden av Løvstakken, ser vi også tilsvarende relative bidrag fra Fana ($\leq 60\%$), både i Årstad og Fyllingsdalen bydeler. Store deler av Fana og Ytrebygda er imidlertid påvirket av østlig vind med tilsvarende transport i vestlig retning. Modellsimuleringen indikerer derfor at utslipp fra ildsted i Ytrebygda bidrar lite til luftforurensing i de sentrumsnære områdene. For den modellerte atmosfærisk sirkulasjonen (scenario 1) vil de bakkenære konsentrasjoner av svevestøv i hovedsak komme fra lokale utslipp fra vedfyring innenfor bydelene Fana og Ytrebygda (60-80%).

Figur 5-4: Modellert spredning og konsentrasjonsdannelse av utslipp av PM_{2.5} fra registrerte vedovner i Fana og Ytrebygda bydeler med eksisterende fordeling av rentbrennende og ikke-rentbrennende ovner. Konturlinjene (glattet over 50 m x 50 m) viser det relative bidraget (i %) fra bydelens egne ildsteder i forhold til totalt modellert luftforurensing. Blå linje markerer Fana og Ytrebygda bydeler og kommunegrensen. Simuleringene er vist for værsenario 1 (øvre figur) og -scenario 2 (nedre).

5.2.4 Andre bydeler - Arna, Fyllingsdalen, Laksevåg og Åsane

For utslipp fra ildsteder i de andre bydelene utenfor den sentrale Bergensdalen (dvs. Arna, Fyllingsdalen, Laksevåg og Åsane) viser modellsimuleringene at spredning til omliggende bydeler vil skje i svært liten grad. For disse bydelene har vi også valgt å modellere to og to tilstøtende bydeler samlet, hhv. Arna og Åsane sammen og Fyllingsdalen og Laksevåg sammen. For alle disse bydelene (kanskje med unntak av Laksevåg) fungerer topografien som en barriere mot spredning og transport av luftforurensing til omliggende bydeler. Modellsimuleringene av spredning og konsentrasjonsdannelse fra ildsted i hhv. Åsane og Arna (Figur 5-5) og Laksevåg og Fyllingsdalen (Figur 5-6) bydeler bidrar med mindre enn $5 \mu\text{g}/\text{m}^3$ av $\text{PM}_{2.5}$ konsentrasjonen i de sentrumsnære bydeler og dermed under anvendt fargeskala på kartfigurene. Modellsimuleringene viser videre at det relative bidraget fra utslipp i Arna og Åsane overstiger 60 % på Lyderhorn og Damsgårdsfjellet, men i disse områdene er de modellerte totale konsentrasjoner av svevestøv relativt lave ($< 5 \mu\text{g}/\text{m}^3$). Arna og Åsane ligger nedstrøms for byfjellene og utslipp der må derfor først transporteres opp over og ned på andre siden av byfjellene. Svak vertikal blanding under vær-situasjoner med høy luftforurensing bidrar til at bare en liten del av forurensingen vil bli transportert over fjellene og enda mindre vil bli transportert videre ned og inn over Bergensdalen eller sentrum. Fyllingsdalen og Løvstakken ligger under disse forholdene også nedstrøms i forhold til sentrumsområdene. Forurensingen fra begge bydeler vil derfor i hovedsak ventileres mot Byfjorden. Selv om Laksevåg grenser direkte til Bergenhus bydel så indikerer modellsimuleringene både at det relative og totalt bidraget til luftforurensing i Bergenhus bydel fra utslipp i Laksevåg er lite. Tilsvarende er også transporten av utslipp i Bergenhus mot Laksevåg neglisjerbart for de modellerte værforhold (Figur 5-2).

Figur 5-5: Modellert spredning og konsentrasjonsdannelse av utslipp av PM_{2,5} fra registrerte vedovner i Arna og Åsane bydeler med eksisterende fordeling av rentbrennende og ikke-rentbrennende ovner. Konturlinjene (glattet over 50 m x 50 m) viser det relative bidraget (i %) fra bydelens egne ildsteder i forhold til totalt modellert luftforurensing. Blå linje markerer Arna og Åsane bydeler. Simuleringene er vist for værscenarior 1 (øvre figur) og -scenarior 2 (nedre).

5.2.5 Forskjeller i Værscenarior 2

Modellresultatene for værscenarior 2 viser i hovedsak tilsvarende luftforurensingsforhold som presentert over for alle bydeler (se Figur 5-2 – 5-6 – nedre kartfigur). Det er hovedsakelig utslipp fra ildsteder i Årstad og Fana bydeler som i vesentlig grad spres til omliggende bydeler, spesielt fra Årstad til Bergenhus og fra Fana til Årstad og delvis Bergenhus bydeler. Forurensingen fra vedfyring i de perifere bydelene utenfor Bergen sentrum er i hovedsak skilt fra omliggende områder med relativt høye fjell og/eller store fjord/vannoverflater. De to analyserte værscenariene (som er representative for situasjoner med høyest luftforurensing i Bergen sentrum) er i hovedsak konsistente med hensyn til spredning og konsentrasjonsdannelse av utslipp fra ildsteder i Bergen kommune. Forskjellene mellom de to modellerte værscenariene kommer i hovedsak til uttrykk i forskjeller på mindre romlig skala som følge av forskjeller i de lokale vindmønstrene. På grunn av mer østlig vindretning kan for eksempel det relative bidraget av forurensing ved Damsgårdsfjellet fra ildsted i Bergenhus bydel overstige 40 % i scenarior 2, mens den var mindre enn 10 % i scenarior 1. De totale konsentrasjonene i dette området er imidlertid svært lave for begge modellscenariene ($< 5 \mu\text{g}/\text{m}^3$).

5.3 Effekter av utskiftning til rentbrennende ovner i Bergen kommune

Et hvert utslipp av gasser eller små partikler til luft bidrar til luftkvaliteten. Vedfyring i private hjem er en vesentlig kilde til utslipp av svevestøv, som i perioder om vinteren fører til redusert og i noen tilfeller helseskadelig luftkvalitet i Bergen kommune. Bystyret i Bergen har etablert en incentivordning for utskiftning av eldre ikke-rentbrennende ildsteder for hele kommunen. Totalt har Bergen kommune bevilget 50 millioner kroner til denne støtteordning hvor de gir kr 5 000 i «vrakpant på eldre ildsteder». Dette betyr at ca. 23 % av kommunens 43 642 ikke-rentbrennende ildsteder (per juni 2018) kan skiftes ut med støtte fra denne ordningen. Bystyret har også vedtatt at det fra 2021 ikke lenger skal være tillatt å benytte ikke-rentbrennende ildsted i hele Bergen kommune (se <https://www.bergen.kommune.no>).

I atmosfære- og luftforurensingsmodellen kan ildsted og andre kilder til luftforurensing elimineres eller endres med noen «tastetrykk». Vi har skalert ned dagens utslipp fra både ikke- og rentbrennende ildsted til en situasjon med kun rentbrennende ildsteder. Utskiftning til bare rentbrennende ildsted i hele Bergen kommune, kan føre til en reduksjon i samlet utslipp av svevestøv fra ildstedene på ca. 64 % i forhold til dagens situasjon, men en simulert fordeling som vist i Figur 5-7. Sammenlignet med dagens situasjon (Figur 5-1), så endres ikke de romlige mønstret i konsentrasjoner av $\text{PM}_{2.5}$ i kommunens bydeler, men de absolutte verdier for luftforurensing vil bli redusert. Modellsimuleringene indikerer at partikkelkonsentrasjoner over $40 \mu\text{g}/\text{m}^3$ («moderat» helserisiko for timesverdier) ikke vil forekomme for hverken værscenarior 1 eller 2. Dermed vil grenseverdien for høy luftforurensing av $\text{PM}_{2.5}$ sannsynligvis ikke bli overskredet i Bergen kommune, forutsatt at vedovnene er eneste kilde til utslipp av $\text{PM}_{2.5}$ og at utslippsfaktorene er korrekt angitt. Andre kjente kilder til svevestøv, inkludert biltrafikk (veistøv), skip, naturlige kilder og bakgrunnsbelastning, er det ikke tatt hensyn til i dette studiet. Vi har heller ikke vurdert effekter av å skifte ut eldre ildsted med enda renere oppvarmingsalternativer som for eks. fjern- eller elektrisk-varme, varmepumper eller fjerning av ildsted. Slike endringer vil selvsagt bidra til ytterligere reduksjon av partikkelutslippene og dermed luftforurensingen av $\text{PM}_{2.5}$ fra privat vedfyring.

Som diskutert tidligere (Kapittel 5.2) har hver bydel svært forskjellige geografiske og demografiske forhold som påvirker spredning og konsentrasjonsdannelse av utslipp fra lokal (egen og omliggende bydelers) vedfyring. Vi har derfor simulert effektene av å skifte ut alle ildstedene til rentbrennende i hhv. de sentrale bydelene nært sentrum og i Bergensdalen – i bydelene Bergenhus, Årstad, Fana og Ytrebygda (Figur 5-8) - og i de andre fire andre bydelene - Arna, Fyllingsdalen, Laksevåg og Åsane (Figur 5-9).

Modellsimuleringene viser liten gjensidig spredning av svevestøv fra vedfyring mellom de fire sentrumsnære bydelene og de fire mer perifere bydelene i kommunen. Reduksjon av utslipp i bydelene Bergenhus, Årstad, Fana og Ytrebygda (Figur 5-8) vil i hovedsak føre til reduksjon i konsentrasjonen av svevestøv innen for og mellom disse bydelene.

Modellsimuleringene indikerer videre at utskifting til bare rentbrennende ildsteder i bydelene Arna, Fyllingsdalen, Laksevåg og Åsane (Figur 5-9) vil som forventet ha størst effekt i egne bydeler og betydelig mindre effekt i de mest forurensede bydelene omkring sentrum og i Bergensdalen (se Kapittel 5.2.4).

Figur 5-7: Modellert spredning og konsentrasjonsdannelse av utlipp av PM_{2.5} med bare rentbrennende ovner i hele Bergen kommune. Simuleringene er utført for værscenarior 1 (øvre figur) og -scenarior 2 (nedre). Blå linje viser bydels- og kommunegrenser. Figuren kan sammenliknes med dagens fordeling av ildsteder presentert i Figur 5-1.

Figur 5-8: Modellert spredning og konsentrasjonsdannelse av utslipp av PM_{2.5} etter utskifting til rentbrennende ovner i bydelene Bergenhus, Årstad, Fana og Ytrebygda. Konturlinjene (glattet over 50 m x 50 m) viser den relative **reduksjonen** (i %) fra bydelenes egne ildsteder i forhold til totalt modellert luftforurensing i kommunen. Simuleringene er utført for værscenarior 1 (øvre figur) og -scenarior 2 (nedre). Blå linje viser bydels- og kommunegrenser.

Figur 5-9: Modellert spredning og konsentrasjonsdannelse av utslipp av PM_{2.5} etter utskifting til rentbrennende ovner i bydelene Arna, Fyllingsdalen, Laksevåg og Åsane. Konturlinjene (glattet over 50 m x 50 m) viser den relative **reduksjonen** (i %) fra bydelenes egne ildsteder i forhold til totalt modellert luftforurensing i kommunen. Simuleringene er utført for værscenarior 1 (øvre figur) og -scenarior 2 (nedre). Blå linje viser bydels- og kommunegrenser.

Vi har gjennomført en statistisk analyse av resultatene fra modellsimuleringene for spredning og konsentrasjoner av PM_{2.5} fra vedfyring som er presentert i Figur 5-1 og Figur 5-7 til Figur 5-9. Sammenlikningen av disse modellsimuleringene (Figur 5-10) viser antall eiendommer i Bergen kommune som kan bli eksponert for forskjellige nivå-intervaller (hver på 10 i intervallet fra 20 til 110 µg/m³) av PM_{2.5} luftforurensing nær bakken, som følge av utslipp fra ildsteder for begge værscenariene. Den nasjonal grenseverdi for «moderat helserisiko» for PM_{2.5} luftforurensing er 40 µg/m³ (luftkvalitet.info). Selv om et hvert nivå av luftforurensing har en potensiell helserisiko er denne stigende for økte konsentrasjoner. I de følgende presenterer vi resultatene for hhv. værscenario 1 og (tall) i parentes for scenario 2. Som nevnt tidligere er de i disse simuleringene ikke tatt hensyn til partikkelforurensning fra andre kilder enn fyring i registrerte ildsteder. I tillegg er det stor usikkerhet i utslippsfaktorer.

I følge modellsimuleringene (Tabell 5-1) kan 17 818 (17 243 for værscenario 2) eiendommer i Bergen kommune bli eksponert for partikkelforurensning i konsentrasjonsintervallet fra 20 til 40 µg/m³ («liten» til «moderat») med dagens fordeling av rentbrennende og ikke-rentbrennende ildsteder. Tilsvarende kan 4 031 (5 986) eiendommer bli påvirket av partikkelforurensning i konsentrasjonsintervallet fra 40 til 110 µg/m³ («høy»).

Utskifting av alle ildsteder til rentbrennende i bydelene Åsane, Arna, Fyllingsdalen og Laksevåg kan i følge modellsimuleringene føre til en reduksjon på 20% (20%) i eiendommer som kan bli eksponert for partikkelforurensning i konsentrasjonsintervallet mellom 20 til 40 µg/m³. Tilsvarende kan reduksjonen i eksponerte eiendommer bli 5% (6%) for «høy luftforurensing» i konsentrasjonsintervallet fra 40 til 110 µg/m³.

Utskifting av alle ildsteder til rentbrennende i de sentrumsnære bydelene Bergenhus, Årstad, Fana og Ytrebygda kan i følge modellsimuleringene føre til en reduksjon på 82% (72%) i eiendommer som kan bli eksponert for partikkelforurensning i konsentrasjonsintervallet mellom 20 til 40 µg/m³. Tilsvarende kan reduksjonen i eksponerte eiendommer bli nær 100% (=100%) for «høy luftforurensing» i konsentrasjonsintervallet fra 40 til 50 µg/m³.

Utskifting av alle ildsteder til rentbrennende i hele Bergen kommune kan i følge modellsimuleringene føre til en reduksjon til 1 018 (2 137) i eksponerte eiendommer med «moderat» konsentrasjonsintervall mellom 20 til 40 µg/m³, eller en reduksjon på 94% (88%). Med bare rentbrennende ildsted i kommunen vil ingen eiendommer (100%) bli eksponert for «høy» luftforurensing over 40 µg/m³ for begge værscenariene.

Reduksjon av bidragene fra vedfyring til luft-forurensingen i Bergen kommune	Værscenario 1 - Vinter inversjon		Værscenario 2- Vinter inversjon og stagnasjon	
	Lite/Moderat	Høy	Lite/Moderat	Høy
Forurensingsnivå PM _{2.5} (µg/m ³)	20-40	40-110	20-40	40-110
Dagens fordeling: Antall eiendommer eksponert	17818	4031	17243	5986
Rentbrennende i Åsane, Arna, Fyllingsdalen og Laksevåg	14222 (20 %)	3848 (5 %)	13849 (20 %)	5636 (6 %)
Rentbrennende i Bergenhus, Årstad, Fana og Ytrebygda	3271 (82 %)	2 (100 %)	4890 (72 %)	44 (99 %)
Rentbrennende i hele Bergen kommune	1018 (94%)	0 (100%)	2137 (88%)	0 (100%)

Tabell 5-1: Antall eiendommer (og prosentvis reduksjon) i Bergen kommune som i følge modellsimuleringene, vil kunne bli eksponert for hhv. «lite til moderat» (20-40 µg/m³) eller «høy» (40-110 µg/m³) nivå av partikkelforurensning (PM_{2.5}) som følge av utslipp av svevestøv fra vedfyring i Bergen kommune. Tallene er vist for dagens fordeling mellom ikke-rentbrennende og rentbrennende ildsted og situasjoner med utskifting til bare rentbrennende i hhv. bydelene Åsane, Arna, Fyllingsdalen og Laksevåg; Bergenhus, Årstad, Fana og Ytrebygda; og i hele Bergen kommune. Tallene er vist for de to modellerte værscenariene.

6 Sammendrag og konklusjoner

I dette studiet har vi skaffet tilveie ny kunnskap om spredning og konsentrasjonsdannelse av utslipp av finkornet svevestøv ($PM_{2.5}$) fra vedfyring i eksisterende ildsted (vedovner) i Bergen kommune. Studiet har analysert (to typiske) vær-situasjoner med høy luftforurensing i kommunen om vinteren. En rekke andre vær-situasjoner kan også føre til høy luftforurensing i kommunen, men disse er ikke analysert. Historiske forurensings- og meteorologiske-data er anvendt i en høyoppløselig atmosfæremodell for spredning og konsentrasjonsdannelse av luftforurensing i Bergen kommune.

Et hvert utslipp til luft av forurensende partikler vil påvirke luftkvaliteten og -miljøet, både lokalt eller i en større sammenheng. Spredning og akkumulasjon av utslippene i atmosfæren har stor betydning for hvordan luftforurensing vil påvirke miljøet og folks helse. I dette studiet er det i hovedsak de bakkenære (≤ 5 meters høyde) konsentrasjonene som er tillagt størst betydning. Vi har analysert betydningen av forskjellige utslippshøyder for videre spredning av utslipp fra privat vedfyring i boliger med skorstein. Svevestøv (små partikler - $PM_{2.5}$) er den vesentligste luftforurensningskomponenten fra vedfyring. Det er stor forskjell på utslippene av svevestøv fra eldre ikke-rentbrennende og fra nyere rentbrennende ildsteder. Studiet har kvantifisert effektene på luftkvaliteten av utskifting av eksisterende eldre ildsted i Bergen kommune til bare rentbrennende. Andre faktorer som vedenes beskaffenhet (tresort, tørrhet etc.) og hvordan den enkelte fyrer har også betydning for forbrenningen og utslippene, men disse er ikke tatt hensyn til i dette studiet.

Studiet har som mål å besvare tre hovedspørsmål:

- *Hvordan er fordelingen av svevestøv nær bakken, som kommer fra utslipp fra vedfyring, på typiske vinterdager med høy luftforurensing i Bergen kommune?*

Det er nær sammenheng mellom fordelingen av ildsteder i private hjem og konsentrasjonen av partikkelforurensning ($PM_{2.5}$) nær bakken fra vedfyring i Bergen kommune. Lokal atmosfæresirkulasjon har i tillegg stor betydning for total konsentrasjon av $PM_{2.5}$ på et gitt sted. Modellsimuleringene viser at de sentrumsnære områdene har stor akkumulering av forurensning nær bakken på grunn av dominerende vind nedover Bergendalen, topografisk styring fra fjellssidene, utlufting over fjord/vannoverflater i og omkring Bergensdalen. I tillegg viser simuleringene at det enkelte steder kan ha forsterket akkumulasjon av luftforurensing på grunn av effekter som for eks. kuldegroper som reduserer den lokale utluftningen av svevestøv nær bakken.

- *Hvor store er bidragene av svevestøv fra ildstedene i de enkelte bydelene i forhold til samlet luftforurensing fra vedfyring i hele kommunen?*

Bydelene Bergenhus, Årstad, Fana og delvis Ytrebygda som grenser til Bergensdalen, viser en vesentlig utveksling av luftforurensing mellom de enkelte bydelene. Framherskende vindretning på dager med høy luftforurensing, fører til at Bergenhus kan være den bydelen som «mottar» mest forurenset luft fra utslipp i de andre bydelene. I tillegg «bidrar» Bergenhus lite til luftforurensingsnivået i de andre bydelene, men i stor grad til luftforurensing i egen bydel. Bydelene som ligger utenfor Bergensdalen (Arna, Fyllingsdalen, Laksevåg og Åsane), har betydelig mindre spredning av svevestøv til andre bydeler på grunn av topografiske forhold og framherskende vindretning for typiske vær-situasjoner med målt høy luftforurensing. I

tillegg fører mer spredt bebyggelse og derfor forholdsvis mindre utslipp per areal, til lavere lokal forurensing i disse bydelene.

- *Hva skjer hvis vi skifter ut de ikke-rentbrennende ildstedene til rentbrennende i hele eller enkelte bydeler i Bergen?*

Utskifting av eksisterende ikke-rentbrennende til rentbrennende ildsted i hele Bergen kommune vil føre til en samlet reduksjon av utslippene av partikkelforurensningen fra ildstedene på ca. 64 % sammenliknet med dagens utslipp. Statistisk analyse av modellresultatene for spredning og konsentrasjoner av PM_{2.5} fra vedfyring med dagens fordeling av ildsted og en situasjon med bare rentbrennende ildsted viser vesentlige effekter på konsentrasjonene av svevestøv (Figur 5-10). Utskifting til bare rentbrennende ildsteder kan gi en reduksjon på 88 til 94 % i antall eiendommer (fra 17 818 til 1 018 eiendommer, for scenario 1) i Bergen kommune som kan bli eksponert for 20 til 40 µg/m³ («lite» til «moderat» i hht. luftkvalitet.info) bakkenær luftforurensing av PM_{2.5}, som følge av utslipp fra ildstedene. Modellsimuleringene indikerer videre at ingen eiendommer vil bli eksponert for «høy luftforurensing» (>40 µg/m³), som følge av utslipp fra vedfyring, med bare rentbrennende ildsted i hele kommunen. Det er her ikke tatt hensyn til partikkelforurensning fra andre kilder enn fyring i registrerte ildsteder.

Utskifting til bare rentbrennende ildsted i bydelene Bergenhus, Årstad, Fana og Ytrebygda kan i følge modellsimuleringene føre til en reduksjon på mellom 72 og 82% av eiendommer som kan bli eksponert for partikkelforurensning, som følge av utslipp fra vedfyring alene. Tilsvarende vil sannsynligvis ingen eiendommer bli eksponert for luftforurensing med konsentrasjoner mellom 40 og 110 µg/m³ («høy»).

Utskifting til bare rentbrennende ildsted i Åsane, Arna, Fyllingsdalen og Laksevåg kan i følge modellsimuleringene føre til en reduksjon på 20 % av eiendommer som kan bli eksponert for partikkelforurensning med konsentrasjoner mellom 20 og 40 µg/m³ («lite» til «moderat»), som følge av utslipp fra vedfyring. Tilsvarende kan reduksjonen bli 5-6% av eiendommer eksponert for luftforurensing med konsentrasjoner mellom 40 og 50 µg/m³ («høy»). I følge modellsimuleringene vil ingen eiendommer bli eksponert for konsentrasjoner høyere enn 50 µg/m³, med bare rentbrennende ildsteder i disse bydelene.

Utskifting av eldre, ikke-rentbrennende vedovner vil dermed ha størst effekter på forurensingsnivåene i Bergendalen og sentrum. Bydelene Bergenhus, Årstad, til dels Fana og Ytrebygda er de områder hvor observert forurensingsnivå hyppigst har overskredet de nasjonale grenseverdiene. Utskifting av ildsted i bydelene utenfor det sentrale Bergensdalen (Arna, Fyllingsdalen, Laksevåg og Åsane) vil i betydelig mindre grad bidra til reduksjon av svevestøv i og omkring Bergensdalen, og i Bergen kommune som helhet. I disse bydelene vil utskifting av ildsted i hovedsak bidra til å redusere det lokale forurensingsnivået i egne bydeler, hvor det i følge modellsimuleringene er relativt moderate konsentrasjoner av svevestøv nær bakken som følge av vedfyring. Det kan være lokale variasjoner som vi ikke har fanget opp i denne studien.

Vi vil understreke at fokus for studiet har vært på atmosfæremodellering av sprednings- og konsentrasjonsdannelse av svevestøv fra ildsted for typiske vær-situasjoner om vinteren med høy luftforurensing. Begrenset tilgjengelig informasjon om konkrete utslipp fra og bruk av ildstedene i Bergen kommune har vært en vesentlig begrensning. Studiet har ikke adressert akkumulerte konsentrasjoner over lengre perioder, som også er vesentlig for vurdering av

luftkvaliteten. Konklusjonene er begrenset til betydningen av svevestøv fra vedfyring i ildsted og omfatter ikke andre kilder til svevestøv (for eks. utslipp fra kjøretøy, veistøv) eller andre luftforurensnings-komponenter som for eksempel nitrogendioksid (NO₂).

7 Referanser

- Bergen Kommune. (2018). *Beredskapsplan for episoder med høy luftforurensning i Bergen*. Hentet fra Beredskapsplan for episoder med høy luftforurensning i Bergen
- Denby, B., Karl, M., Pohjola, M. I. A., Karppinen, A. R. I., Kukkonen, J., Ketzel, M., & Wåhlin, P. (2010). Estimating domestic wood burning emissions of particulate matter in two nordic cities by combining ambient air observations with receptor and dispersion models, *16*(3), 237–241. <https://doi.org/10.2298/CICEQ091214019D>
- Høiskar, B. A. K. (2017). *Korrigerte tall for svevestøv – PM 10 og PM 2.5. NILU – Norsk institutt for luftforskning*.
- Høiskar, B. A. K., Sundvor, I., Johnsrud, M., Haug, T. W., & Nr, N. P. (2017). *Tiltaksutredning for lokal luftkvalitet i Bergen*.
- Illerup, J. B., Sternhufvud, C., & Karvosenoja, N. (2004). Particulate matter emissions and abatement options in residential wood burning in the Nordic countries. *PM Emission Inventories Scientific Workshop*, 1–7. Hentet fra <http://envs.au.dk/fileadmin/Attachments/JBI2.pdf>
- Miljødirektoratet. (2018). Nasjonalt beregningsverktøy for luftkvalitet. Hentet fra <https://www.luftkvalitet-nbv.no/>
- Statens Kartverk. (2018). Høydedata. Retrieved from <https://hoydedata.no/LaserInnsyn/>
- Wolf-Grosse, T., Esau, I., & Reuder, J. (2017). Sensitivity of local air quality to the interplay between small- and large-scale circulations: A large-eddy simulation study. *Atmospheric Chemistry and Physics*, *17*(11), 7261–7276. <https://doi.org/10.5194/acp-17-7261-2017>
- Wolf, T. LH. Pettersson og I. Esau. (2016): Spredning og konsentrasjonsdannelse av NO₂ og PM_{2.5} i Bergen sentrum - et studie med vekt på bidrag fra skip i havna. *NERSC teknisk rapport # 370 til Bergen og omland havn*.